

2024

№ 8

ISSN 3030-380X

**TA'LIMDA
ISTIQBOLLI
IZLANISHLAR**

XALQARO ILMIY METODIK JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL

TA'LIMDA ISTIQBOLLI IZLANISHLAR

Xalqaro ilmiy-metodik jurnal

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Международный научно-методический журнал

PROSPECTIVE RESEARCH IN EDUCATION

International Scientific Methodological Journal

№ 8 2024

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2024 - yil 7 - iyundagi 355-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Usenek qizi	rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari va amaliy jihatlari	
Abduraxmanov Sherzod Nazarbayerovich	O'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning pedagogic-psixologik xususiyatlari	268
Dawkeeva Aydin Oralbaevna	Bo'lajak pedagoglarning o'zini anglashi professional rivojlanishning muhim psixologik ahamiyati sifatida	273
Jabbarova Aziza Shixnazarovna	Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini integrativ asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish	278
Seydabullayeva Raziya Alimovna	Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini zamonaviy texnologiyalari	283
Kunnazarova Bibixatisha Babanazarovna	Akmeologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda funksional kompetentlikni rivojlantirish	288
Shamuratova Muazzamxon Shavkat qizi	Milliy xalq o'yinlari asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini aqliy qobiliyatlarini takomillashtirish	293
Raxmatova Mexrinovz Majitovna	Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishda texnologik yondashuvning samaradorligi	298
Atabayeva Nargisa Nabijonovna	Talabalarda kreativlikni shakllantirishning mazmuni va usullari	302
Mamanazarov Uchqun Burxon o'g'li	O'smirlarda axloqiy o'z-o'zini anglashning o'sishi	307
Tojiboyeva Maxbuba Raximovna, Toshxujayeva Shoiraxon G'aniyevna	Dialektizmlar va ularning lingvopoetik tadqiqi	311
Mamatqulova Feruzaxon Tohirovna	O'zbek folklorining turli janrlarida nutq odobi masalalari	315
Boqiyev Fazliddin Habibjon o'gli	Imkoniyati cheklangan yosh sportchilarga qisqa masofaga yugurish texnikasini o'rgatish usullari	319
Xudaykulova Dilbarxon Zokirovna, Akbarova Sevinch Sohibjon qizi	Tasviriy faoliyat mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda tarbiyachining pedagogik va kasbiy mahorati	324
Matkarimova Nilufar Boqijon qizi	Steam tamoyillari	329
Xrojiddinova Muattar Mansurovna, Musallamova Shahribonu	O'zbek tilida rang-tus bildiruvchi so'zlar konnotatsiyasining ilmiy-amaliy ahamiyati	333
Nazarov Farruh Faxriddinovich	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishda innovatsion metodlarni qo'llashning dolzarb masalalari	336
Ahmedova Hikmatxon Tursunovna, Mamajonovna Munojatxon Najmiddinovna, Aygul Daulet Ualibayevna	A.Navoiyning "mahub – ul- qulub" asarida til xosiyatlari va ofatlariga oid fikrlarning berilishi	340
Adilova Feruza Oblokulovna	Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirish usullari va vositalari	344
Худойкулова Насиба Исмаиловна	Значение применения интерактивных методов и кейсов в обучении медицинской биологии	348
Амонова Хикоят Иноятовна	Роль самостоятельных работ при преподавании медицинской химии	354

Abduraxmanov Sherzod Nazarbayevich,

Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi

O'QUVCHI-YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annatsiya: Mazkur maqolada o'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonida pedagogik va psixologik xususiyatlarning ahamiyati tahlil etilgan. O'quvchilarda milliy qadriyatlarini singdirish, motivatsiyani oshirish, o'zligini anglash, va qahramonlar misolida tarbiya kabi pedagogik usullar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, jamoaviy faoliyat va madaniy-tarixiy tadbirlarda qatnashish orqali o'quvchilarda o'z yurtiga bo'lgan sevgi va milliy g'urur tuyg'ularini kuchaytirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida milliy g'urur va vatanparvarlik ruhini kuchaytirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar va psixologik usullar haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: xalq, vatan, o'quvchi-yoshlar, oila, harbiy, hayot, halol, psixologiya, bilim, ko'nikma va boshqalar.

Аннотация: В данной статье анализируется значение педагогических и психологических особенностей в процессе воспитания учащихся в духе патриотизма. Описаны процессы формирования патриотического чувства через внедрение национальных ценностей, повышение мотивации, осознание собственной идентичности и воспитание на примере героев. Также рассматриваются пути усиления любви к Родине и национальной гордости учащихся через участие в коллективной деятельности и культурно-исторических мероприятиях. Статья предоставляет информацию о педагогических подходах и психологических методах, направленных на укрепление национальной гордости и патриотического духа в образовательном процессе.

Ключевые слова: народ, родина, студенты, семья, армия, жизнь, честность, психология, знания, умения и т.д.

Annotation: This article analyzes the importance of pedagogical and psychological features in the process of educating students in the spirit of patriotism. The processes of forming patriotic feelings through the integration of national values, enhancing motivation, self-awareness, and education through examples of heroes are described. The article also discusses ways to strengthen students' love for their country and national pride through participation in collective activities and cultural-historical events. It provides information on pedagogical approaches and psychological methods aimed at strengthening national pride and the spirit of patriotism in the educational process.

Key word: people, motherland, students, family, military, life, honest, psychology, knowledge, skills, etc.

Kirish. O'zbekistonda mamlakat xavfsiziligi, xalq osoyishtaligi, tinch yashashini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan jadal islohotlar uzluksiz ta'lim muassasalarida tahsil olayotganlarda vatanparvarlik va milliy g'urur tuyg'usini yangi bosqichga ko'tarishni obyektiv ehtiyojga aylantirdi. Shu bilan birga, tahsil oluvchilarning vatanparvarlik tuyg'usini oshirish, o'qitilayotgan o'quv predmetlarida vatanparvarlik tushunchasini keng yoritib borish, o'sib kelayotgan yigit-qizlarda harbiy vatanparvarlik hislarini tarkib toptiradigan didaktik jarayonlarni tizimlashtirishning pedagogik shart-sharoitlarini o'rganish, tahlil qilish, uni takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Hozirgi kunda yurtimizda erkin va obod hayot, inson erki va manfaatlarini ustuvor biluvchi xalqparvar davlatni barpo etish, elimiz turmushini hech kimdan kam bo'lmaydigan darajaga ko'tarish, jahon maydonida munosib o'rin egallash yo'lida barcha sohalarida olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarimiz va qo'lga kiritayotgan yutuqlarimiz natijasida mamlakatimizning qudrati va iqtisodiy salohiyati tobora ortib, aholimizning hayot darajasi va sifati yuksalib bormoqda. Binobarin, Yangi O'zbekistonda O'zbekistonning yangi

taraqqiyot bosqichida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning yangicha tizimini shakllantirish dolzarb vazifalardan biriga aylandi.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'lim-tarbiya hamda yuksak madaniyatda yurtimizda yashab o'tgan ajdodlarimiz butun dunyoga namuna bo'lganlaridan faxrlanishimiz kerakligini yoshlarga kup marotaba ta'kidlab o'tgan: "Ma'lumki, ajdodlarimiz o'z vaqtida yuksak ma'naviyati, boy ilmiy merosi, ijodi bilan butun dunyoga ustozlik qilganlar. Yana bir bor aytaman, ular boshqalarga ergashmagan, boshqalarni o'z ortidan ergashtirganlar"

K.R.Abdullayevning "Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining vatanparvarlik sifatlarini tarbiyalash texnologiyasini takomillashtirish (axborot ta'lim muhitida)" [1;12-17b.] mavzusidagi dissertatsiyasida professional ta'lim muassasalari o'quvchilarida vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirishning qadriyatli yondashuvga yo'naltirilgan tashkiliy tuzilmasi shaxsning ma'naviy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini kognitiv bilimlar bilan uyg'unlashtirish asosida takomillashirish zarurati asoslab berilgan.

A. R. Xonimqulovning 13.00.01 - Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha "Chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarini harbiy vatanparvarligi ruhida tarbiyalash mexanizmini takomillashtirish"[2;47-b.] mavzusidagi dissertatsiyasida talabalarda harbiy vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantiruvchi omillar o'rganilgan, ularning mexanizmlari tadqiq qilingan bo'lib, ishda "vatanparvarlik", vatanga sadoqat" kabi tushunchalarning mazmun-mohiyati mualliflik nuqtayi nazaridan talqin qilingan.

Hozirgi kun ta'biri bilan aytganda, demokratik jamiyatning asosi – jamiyatning farovonligi yo'lida halol yo'l bilan mehnat qilishi, ijtimoiy munosabatlarda halollik, vijdoniylik, kamtarlik va axloqlilik kabi xususiyatlarda bo'lishi, jamiyat oldidagi vazifasini anglashida deb keltiriladi. Harbiy-vatanparvar o'quvchi-yoshlarimiz, bir tarafdin, fidokorona ta'lim-tarbiya va bilim saviyalarini oshirish orqali nimalarga qodir ekanini ko'rsatsalar, boshqa tomondan, xulq-atvor, ma'naviy qiyofasi bilan namoyish qilishlari yuksak ahamiyat kasb etadi.

O'quvchi-yoshlarning dunyoqarashida harbiy-vatanparvalik tuyg'usini shakllantirishda osuda va jangovar paytdagi harbiy xizmat sharoitlarda ularning ruhiy holatini tahlil qiluvchi harbiy psixologiya dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Harbiy psixologiya mamlakatimiz himoyasi uchun rejalashtirilgan vazifalarni bajarishda o'quvchi-yoshlarning psixologik holatini bilish va ularni ruhiy jihatdan tayyorlash bo'yicha zaruriy xulosa hamda tavsiyalarni ishlab chiqadi.

Psixologiya fani umuman olganda shaxsning ichki dunyosi, o'zini o'zi idora qilishi, bilish jarayonlari, uning tipologik-individual xususiyatlari, qobiliyatlari va qiziqishlari bilan farqlanadigan insonlar bilan harbiy-vatanparvarlik tuyg'usi shakllanishini tushunishga yordamlashadi.

O'quvchi-yoshlarning psixologik bilim, ko'nikmalari, ularning ruhiy holati, malakalarga ega bo'lishi har bir o'quvchi yoshning jamiyatdagi mavjud bo'lgan fanlardan mustaqil tanlovga ega bo'lishi va maktabni bitirayotganlarni faoliyat yuritayotgan oliy harbiy o'quv yurtlariga kirish va mamlakatimiz Qurolli Kuchlarida xizmat qilishga tayyorlash kabi dolzarb masalalarini ijobiy hal etishga yordamlashadi.

Jamiyatda mavjud bulgan harbiy fanlar o'quvchi-yoshlarning ma'naviy, ijtimoiy, psixologik, siyosiy va jangovar fazilatlariga ega bo'lishi, Vatan himoyasini tizimli ravishda amalga oshirish uchun ularga qanday bilimlar va ko'nikmalar zarurligi haqidagi savollarga javob beradi.

O'quvchi-yoshlardagi harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining ilmiy asoslari, Vatan himoyasiga o'quvchi-yoshlarning siyosiy, ma'naviy, psixologik va jismoniy tayyorgarligi bo'yicha amaliy faoliyatning shakli va usullari, mazmun-mohiyatini yoritib beradigan normativ hujjatlar tadbiq qilinadi va aniqlashtiriladi.

O'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda jarayon, dalillar va hodisalarni tahlil qilishga yondashish ularni reja asosida bajarishni taqozo etadi. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi jangovar, aktiv, javob qaytara oladigan xarakterga ega bo'lishi zarur. Buning uchun

Vatan himoyasiga jamiyatda mavjud o'quvchi-yoshlar tarbiyalashdagi kamchiliklarni yoritish va ularning oldini olishga oid tizimli dasturlar zarurdir.

O'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning yangicha metodini yaratilishi vatanparvarlik tarbiyasining mazmun, mohiyati va tashkiliy-uslubiy tomonlaridan aniqroq foydalanish lozimligini talab etadi. Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarning tahlili vatanparvarlik tarbiyasining amaliyoti bilan berilgan va tekshirilgan an'anaviy ko'rinishlarini tanlash va mustahkamlash, o'quvchi-yoshlarni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash vazifalarini zamonaviy sharoitlarda yanada to'la tadbiiq etishning zamonaviy shakllarini izlab topish zarur.

O'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ularning intellektual fikrlash xususiyatlarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ammo bu nazariy xulosa bo'lib, o'qitiladigan fanlarning asoslarini, o'qituvchilar o'z bilimlarini amaliyotga to'la tadbiiq qilmaydi.

O'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida yurtimizdagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'qituvchilari vatanparvarlik tarbiyasiga aloqador bo'lgan fanlarning mazmun-mohiyatini, vazifalarini va shu vazifalarning bajarilishiga qaratilgan tushunchalar imkoniyatiga yuzaki qaraydi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasiga ta'lim jarayonida "Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik" o'qituvchisi, ta'limdan tashqari vaqtda mudofaa bulimlari – ommaviy tadbirlar, "Vatanparvar" MKJ tashkilotchilari faoliyatining mutaxassislik sohasi sifatida mas'ul bo'ladi.

Shundan kelib chiqib o'quvchi-yoshlar ta'lim jarayonida harbiy hayot bilan yaqindan tanishtirish, tinchlikni saqlash, yurtimizning mudofaa qudratini va sarhxadlarimizni himoya qilishni yanada kuchaytirish kabi yuksak maqsadlardan foydalangan holda ruhlantirish lozim, o'quvchi-yoshlarga kichik "tadbirlar" vositalari yordamida vatanparvarlik to'grisida tushuntirish natija bermasligi mumkin, faqatgina chuqur mulohaza qila oladigan shaxsgina bugun yetuk vatanparvar fuqaro bo'lib yetishishi mumkin.

Bo'lajak Vatan himoyachisini tarbiyalashda yoshlarning turmush tarzini vatanparvarlik tuyg'usi va u bilan bog'liq intilishlarga muvofiq ravishda tashkil etish lozim. Bunga erishish uchun esa oila, mahalla va o'quv-tarbiya muassasalarining mazkur yo'nalishda o'zaro hamkorlikdagi harakatlari talab qilinadi.

Yurtimizdagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida barcha fanlarni o'qitish jarayonida va darsdan tashqari tadbirlarda o'quvchi-yoshlarning vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha o'quvchi-yoshlarning umumiy tayyorgarligi va chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash fani davomida boshlang'ich harbiy tayyorgarligi amalga oshiriladi.

Tahlil va natijalar. O'zbekiston Respublikasidagi barcha ta'lim muassasalarida o'quvchi-yoshlarning vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha ishlarni amalga oshirishda chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash fani alohida o'rin tutadi. Bu fanni o'qitish yordamida o'quvchi-yoshlarga boshlang'ich harbiy tayyorgarlik bo'yicha boshlang'ich bilimlar o'rgatiladi, ayrim malaka va ko'nikmalar shakllantiriladi[4].

O'quvchi-yoshlar orasida vatanparvarlik tarbiyasini rivojlantirish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshirish nazarda tutiladi:

- milliy g'oya, umummilliy qadriyatlarga oid tushunchalarni o'quv mashg'ulotlari tarkibiga singdirish;

- vatanparvarlikka ongli yondashuv tahlili, me'yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv;

- milliy va umumbashariy qadriyatlarga sadoqatlilikni shakllantirish;

- o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, sog'lom turmush tarzi va intilishlarini o'quv faoliyatida mo'jassam qilish;

- foydali va natijali me'yorlarni belgilaydigan innovatsion texnologiyalarni topish; o'quvchi-yoshlarning o'z taqdirini o'zi belgilash va o'zini o'zi namoyon qilib bilishi asosida o'z taraqqiyotini ta'minlash;

- o'quvchi-yoshlarni ma'naviy, axloqiy va jismonan jihatdan kuchli shaxs sifatida tarbiyalash bo'yicha ta'sirchan pedagogik choralarni belgilash;

- o'quvchi-yoshlarning tafakkuri, dunyoqarashi, fikrlash darajalarini, mustaqil mushohada qilish qobiliyatlarini rivojlantirish;

- vatanparvarlik, yurtga sadoqat va uning taqdiriga daxldorlik tuyg'ularini tarbiyalash va boshqalar. Shunday ekan, mikrosotsiumga qadam qo'yayotgan xar bir yosh ijtimoiy munosabatlar, ilmiy taraqqiyotga ziyaraklik bilan qaray olishi va geosiyosiy maydondagi o'zgarishlarni obyektiv baxolay olishi, yangiliklarni tez idrok eta olishi, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishi talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabr "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son farmonida ko'rsatib o'tilgan davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri- milliy istiqloq g'oyasi asosida ma'naviy va ruhiy jihatdan yangi avlodni voyaga yetkazish, o'z Vatanga, elu yurtiga sadoqatli fuqarolarni tarbiyalash ijtimoiy zarurat ekanligi ta'kidlanadi. Binobarin, o'quvchi-yoshlarning ongini rivojlantirish, dunyoning istikboldagi taraqqiyotini anglash va dunyo tamaddunini anglab yetish, ular qalbiga vatanparvarlik, daxldorlik tuyg'ularini singdirish, ularda muhim qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Shu jihatdan olganda, vatanparvarlik tarbiyasi muhim ijtimoiy-pedagogik masalalar yechimini topishga xizmat qiladi va bu masala yuzasidan respublika va xorij davlatlari tajribasini qiyosiy darajada o'rganish, hodisaning sifati, miqdori, darajasi bo'yicha taqqoslash, komparativ tahlil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Prezidentimiz vatanparvarlik tarbiyasini kuchaytirish masalasi hamda bu boradagi mard va fidoyi ajdodlarimizning harbiy sohadagi boy me'rosi, mardlik va jasurlik sifatlari haqida to'xtalib: "Ayniqsa, Soxibqiron Amir Temur bobomizdek – u zot hayoti davomida bironta jangda mag'lub bo'lmagan – yengilmas sarkarda va davlat arbobi jahon tarixida kamdan kam topiladi", – deb alohida ta'kidlab o'tdi.

Mamlakatimizdagi barcha harbiy akademik litseylarga "Temurbeklar maktabi" nomi berilishida buyuk sarkarda Soxibqiron Amir Temurning Vatanga sadoqat, el-yurti ardoqlash, fidoyilik va adolatparvarlik kabi yuksak fazilatlarini yosh avlod ruhida namuna va iftixor bo'lib xizmat qilishi inobatga olingan. Bu nomning berilishi ushbu maktablarning o'quvchi-yoshlari, o'qituvchilari hamda Vatanimizning har bir fuqarosiga g'urur-iftixor baxsh etdi. Bunday maktablar Amir Temur bobomizning munosib avlodlarini, yuksak chuqqilarini egallab biladigan, jismonan va ma'nau barkamol yoshlarni, asl vatanparvarlarni tarbiyalashga sabab bo'lmoqda.

O'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari

1-jadval

Pedagogik-psixologik xususiyatlar	Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga ta'siri
Milliy qadriyatlar asosida tarbiya	O'quvchilarga milliy qadriyatlarni singdirish orqali ularda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, xalqning madaniy merosiga hurmat uyg'otadi.
Motivatsiyani oshirish	O'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish uchun ta'lim jarayonida maqsadli motivatsiya usullaridan foydalanish ularning mustaqillik va milliy g'urur hissini oshiradi.
O'zligini anglash va o'zini hurmat qilish	O'zligini anglash orqali o'quvchilar o'z millatining tarixi, madaniyati va an'analari bilan faxrlanishadi, bu esa ularda vatanparvarlik tuyg'usini yanada kuchaytiradi.
Qahramonlar misolida tarbiya	O'zbek xalq qahramonlari va tarixiy shaxslar haqida ma'lumot berish o'quvchilarda o'z millati uchun xizmat qilish, jamiyatga foyda keltirish istagini uyg'otadi.
Emotsional va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash	O'quvchilarni emotsional va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash ularning vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirishga, o'z yurtiga bo'lgan ijobiy munosabatlarini shakllantirishga yordam beradi.
Jamoaviy faoliyat va ijtimoiy loyiha	Jamoaviy faoliyat va ijtimoiy loyihalarda qatnashish orqali o'quvchilar jamoaga mansublik hissini his qiladilar va vatanparvarlik hissi rivojlanadi.
Milliy ramzlar va bayramlar	Milliy ramzlar va bayramlarni ta'lim jarayonida qo'llash orqali o'quvchilarda milliy g'urur va vatanparvarlik hissi kuchayadi.
Madaniy-tarixiy tadbirlar	Tarixiy va madaniy tadbirlarda faol qatnashish o'quvchilarda o'z yurtining madaniy va tarixiy boyliklariga hurmat bilan qarash, ularni qadrlash tuyg'usini